

FRAKTALLAR VA ULARNING QO’LLANILISH SOHALARI

T.A.Iskandarova

Guliston davlat universiteti 4-kurs talabasi

isturgunoy@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola o’quvchini fraktallar dunyosining xilma-xilligi va boyligi bilan tanishtirish uchun mo’ljallangan. Unda fraktallardan foydalaniladigan sohalar haqida qisqacha ma’lumot berilgan.

Kalit so’zlar. Fraktallarni qo’llanilishi, o’z-o’ziga o’xshashlik, fraktallarning turlari

Annotation. This article introduces the reader to the diversity and richness of the world of fractals. It gives a brief overview of the areas in which fractals are used.

Keywords. Application of fractals, self-similarity, types of fractals correct

Fraktal (lot. fractus — maydalangan, sindirilgan, bo’lingan) — murakkab geometrik figura, o’z-o’ziga o’xshash xossaga ega bo’lgan, ya’ni bir necha qismlardan, har biri butun figuraga takrorlovchi o’xshash figuralardan iborat bo’ladi.

Fraktal — bu o’z-o’ziga o’xshash cheksiz geometrik figura, har bir fragment o’zini kichik masshtabda takrorlanib keladi.

Fraktalning turlari: geometrik, algebraik, stoxastik.

Geometrik fraktallar

Aynan shundan fraktallar tarixi boshlanadi. Bu tipdagi fraktallar oddiy geometrik yasashlar yordamida quriladi. Geometrik fraktallar eng ko’rgazmali fraktallar hisoblanadi, chunki geometrik fraktallar o’z-o’ziga o’xshashlik xususiyatiga ega bo’lib, o’lchamning o’zgarishi umumiylikka ta’sir ko’rsatmaydi.

Algebraik fraktallar.

Ikkinchi katta guruxni tashkil etuvchi fraktallar-bu algebraik fraktallardir. Bu fraktallar oddiy algebraik formulalar yordamida quriladi. Ular yordamida n-o’lchovli

fazoda nochiziqli jarayonlarni hosil qilishadi. Bularga Mandelbrot va Jyulia to'plamlari, Nyuton basseyni va boshqalar misol bo'la oladi.

Stoxastik fraktallar.

Fraktallarni qurishda tasodifiy ravishda ba'zi papametrlarning o'zgarishiga stoxastik fraktallar deyiladi. “Stoxastiklik” termin q grek tilidan kelib chiqqan bo'lib, “faraz qilish, tasavvur qilish” degan ma'noni anglatadi. Bu fraktallar relef joylarni va dengiz sirtlarini, elektroliz jarayonlarini modellashtirishda qo'llaniladi.

YARATILISH TARIXI.

Fraktal tushunchasi 1975 yili Benua Mandelbrot tomonidan taqdim qilingan bo'lib, o'z-o'zini takrorlavchi noregulyar strukturalarning ko'rinishini ifodalaydi. Fraktal geometriyaning yaratilishi 1977 yilda Mandelbrot tomonidan yozilgan *'The Fractal Geometry of Nature'*, ya'ni “Tabiatning fraktal geometriyasi” nomli kitobining dunyoga kelishi bilan bog'liq. U o'zning 1875-1925 davrni o'z ichiga olgan ilmiy izlanishlarida shu sohada faoliyat ko'rsatgan (Puankare, Fatu, Jyulia, Kantor, Xausdorf) larning ilmiy natijalaridan foydalanadi. Bugungi kunga kelib bu ilmiy yo'nalishdagi ishlar umumiy bir sistemaga birlashtirildi.

FRAKTAL GEOMETRIYANING ASOSCHISI

Benua Mandelbrot 1924 yilda Varshavada litovlarning evrey oilasida dunyoga kelgan. 1936 butun oila Frantsiyaga emigratsiya qilinib, Parijga joylashadi.

1958 yilda Mandelbrot AQShlariga safarga boradi, IBMning ilmiy tekshirish markazi bo'lgan Yorktaunda ish faoliyatini boshlaydi, o'sha vaqtlari IBM

kompaniyasi Benua Mandelbrotning izlanishlari bilan bog'liq matematik sohalarida ish olib borar edi.q

Iqtisodiyot masalalarini tadqiq qilish boraborida Mandelbrot ixtiyoriy tashqi ta'sirlr narxning tebranishlariga vaqtning o'zgarishi bilan matematik tartiblash imkoniyati, standart egri chiziqlar bilan ifolash mumkinligini e'tirof etadi.

RADIOTEXNIKADA QO'LLANILISHI

Fraktal antennalari

Fraktal geometriya yordamida antenna qo'rilmalarini proektlashtirishni amerikalik injener Natan Koen birinchi bo'lib qo'llagan. Natan Koen alyuminiy folgadan Kox egri chizig'i shaklini kesib, uni qog'ozga elimlab, keyin radiopriyomnikka ulaydi. Koen shaxsiy kompaniyaga asos soladi va seriyali ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi.

TABIY FANLARDAGI QO'LLANILISHI

Fizikada nochiziqli jarayonlarni modellashtirishda fraktallardan foydalanishadi. Masalan, suyuqlikni oqishi, olov, bulutlarni ko'chishi va boshqalar. G'ovak materiallarni modellashtirda, masalan, neftximiyasida fraktallar qo'llaniladi. Biologiyada populyatsiyani modellashtirishda qo'llaniladi. Ichki organlarning tuzilish sistemasi (qon tomirlari sistemvlari) tavsiflashda foydalaniladi.

KOMPYUTER GRAFIKASIDAGI QO'LLANILISHI

Fraktallar kompyuter grafikasida daraxtlar, tuplar, tog' manzaralari, daryolarning sayozligi kabi tabiat ob'ektlarni tasvirlashda qo'llaniladi. Fraktal tasvirlarlarni ishlab chiqish bilan bog'liq ko'plab programmalar mavjud

SAN'AT ASARLARIDA QO'LLANILISHI

Ba’zi rassomlar B.Mandelbrotdan avval yashagan, hozirda ham o’z ijodlarida fraktallardan keng foydalanishadi. Shulardan biri Katsusiko Xokusay. Masalan, uning «Bolshaya volna v Kanagavadagi katta to’lqin» nomli manzarasida katta to’lqin o’z navbatida kikik-kichik to’lqinlar bilan qorishib ketganligini tasvirlaydi.

BIOLOGIYADA QO’LLANILISHI

Fraktallar biologiyada ham keng qo’llaniladi. Olimlar, qon tomirlari sitemalarini o’rganishda ularning bo’linmalarini fraktalar ko’rinishida tasvirlash mumkinligini ko’rsatib berishdi. Izlanishlar natijasida xar xil bo’linmalardagi sog’lom qon tomirlarini shaxobchalari bilan saraton, ya’ni xavfli o’smalarning fraktal strukuralari farq qilar ekan. Bu esa o’z navbatida saraton (rak) kasalligini boshlanish davrini aniqlashda yordam beradi.

XULOSA

Fraktallar inson faoliyati bilan bog’liq har xil yo’nalishlarda (informatika, san’at, radiotexnika), shu bilan birga ba’zi fanlarda, ayniqsa fizika, biologiya, ximiya va albatta matematika keng tatbiq qilinadi. Fraktallar tabiat ob’ektlarini va ularning rivojlanish jarayonlari, hamda modellashtirish keng foydalaniladi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Eglash R. African fractals: modern computing and indigenous design. New Brunswick, 2005.
2. Paytgen X.-O., Rixter P. X. Krasota fraktalov. M., 1993.
3. Sharkovskiy A. N. O tsiklax i strukture neprero’vnogo otobrajeniya G’G’ Ukr. matem. jurnal. 1965. T. 17. S. 101–111.
4. Mandelbrot B. Fraktalnaya geometriya prirodo’. M., 2002.